

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2024

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Актамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltaevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltaevich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

UDK 615.825:613.25 – 055.2

Boboraximova Umeda Musaevna
Samarkand State Medical university
Samarkand Uzbekistan

SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

For citation: Boboraximova Umeda Musaevna, The role of soluble fms-like tyrosine kinase-1 and placental growth factor ratio in the diagnosis of preeclampsia,, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 5, issue 1 pp. 13-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10910060>

Боборахимова Умеда Мусаевна
Самаркандский Государственный Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Boboraximova Umeda Musaevna
Assistant at Samarkand State Medical university
Samarkand, Uzbekistan

CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN (LITERATURE REVIEW)

Oila va tug'ilishni rejalashtirish- zamonaviy jamiyat uchun ayollar va oilalar sog'ligini saqlash uchun zarur sharoitdir.

Kontrasepsiya - bu istalmagan xomiladorlikni oldini olish demakdir. Xozirgi kunda rivojlanayotgan mamlakatlarda kontrasepsiya usullardan keng foydalanish uchun ijtimoiy, moliyaviy, diniy, madaniy ananalar va cheklovlar mavjud. Agar rivojlangan mamlakatlarda ayollarning taxminan 60% kontrasepsiya usullaridan foydalansa, rivojlanayotgan mamlakatlarda - 10% tashkil qilib, shundan xar to'rtasida istalmagan xomiladorlik kuzatilmoqda.

Kontraseptiv vositalarning eng foydalanish oson va samarali usullardan biri bu gormonal kontrasepsiya. Gormonal kontrasepsiya vositasini 50 yildan ortiq vaqt davomida foydalanish unga bo'lgan talabni oshirmoqda.. Birinchi dorilar paydo bo'lgandan so'ng, tabletkalar yordamida istalmagan xomiladorlikni olishning o'z katta yutuq bo'ldi. Ushbu usul- eng samarali xomiladorlikdan saqlanish usuli deb xisoblanadi.

Ushbu usuldan ishlatilish jarayonida nafaqat nojo'ya tasirlar, balki nokontraseptiv ijobiy afzalliklari aniqlandi. Shunday qilib xozirgi kunga kelib gormonal kontraseptiv vositani mukammalligi uning nojo'ya ta'siridan ko'ra foydali ta'siri va yuqori kontraseptiv samaradorligini o'zida birlashtiradi. Bu mukammalini qo'llash yangi kontraseptiv vositalarni ishlab chiqishni oldiga maqsad qilib qo'yadi. Aralash tarkibli og'iz kontraseptivlar o'zining yuqori samaradorligi ishlatilishi qulayligi, uning ta'sirini, fertillikni tez tiklanishi va kerakli vaqtda tuxtatish mumkinligi bilan butun dunyoga keng tarqaldi.

Gormonal kontraseptivlar ayollar organizmiga va reproduksiyasiga ta'siri ularning individual xususiyatlari, ijtimoiy sharoit, yoshi, paritet

va turli xil kasalliklari qarab salbiy yoki ijobiy ta'sir qilishi o'rganilib doimiy ravishda takomillashmoqda.

Xozirgi vaktida ushbu usul sezilarli darajada takomilashdi Aralash tarkibli oral kontraseptivlarida gormonlarning dozalari sezilarli darajada kamaytirilishi, kontrasepsiya vositalarining yukori ishonchligini saklab koladi. Uzok ta'sirga ega bo'ladigan dorilar yaratildi. Gormonal kontrasepsiyaning qo'llanishini yangi usullari ishlab chiqildi Oddiy xayz siklida gormonlar dinamikasini stimulyatsiya qilib, minimal mikdordagi gormonlar tarkibiga ega ko'pfazali AOKlar yaratildi Shunday kilib, "mukammal kontraseptiv vositasi" ga qo'yiladigan talablarni qo'yidagicha tavsiflash mumkin: 100% ishonchlilik, 100% bardoshlik, 100% orkaga kaytish, 100% xavfsizlik va qo'shimcha nokontraseptiv imtiyozlar.

Tarixda gormonal kontrasepsiya vositasini O'zbekistonda tatbik etish qiyin bo'lgan. 1960-1970 yillarda kombinatsiyalangan oral kontraseptivlari (AOK) kontrasepsiya uchun yemas, balki gormonal terapiya sifatida ishlatilgan. Bunga mamlakatimizda ginekologik endokrinologiya rivojlanishining sustligi, shuningdek gormonal dorilarning ayol organizmiga zararli tasiri to'g'risidagi g'oyalar, shifokorlar va axolining noo'rin munosabati sabab bo'lgan. Xozirgi kunda, MXRU malumotlariga ko'ra, bizning mamlakatimizda gormonal kontrasepsiya vositalari, eng keng ko'p tarkalgani vosita aralash estrogen va gestagen tarkibili oral kontraseptivlari (AOK). Ikki steroidning bitta preparatda birgalikdagi tasiri ularning gipotalamus-gipofiz tizimining gonadotropik faolligiga taqiqlovchi tasirini kuchaytiradi va shu bilan oz mikdordagi sintetik gormonlardan foydalanganda ovulyatsiyani bostiradi

Etinil estradiol ko'pgina AOKlarda estrogenik komponent sifatida ishlatiladi. Ammo so'nggi yillarda estrogen bilan tabiiy ravishda yaqin bo'lgan AOK paydo buldi - estradiol valerat (CLAYRA, BAYER).

Gestagen sifatida norsteroidlar va progesteronning sintetik xosilari ishlatiladi. Turli xil ta'sirga va xususiyatga Norsteroid progesteronlarning birinchi avlod guruxiga noretinodrel, norgestrel, norgestim kiradi. Shubhasiz yutuk - bu progesteronga o'xshash, ammo past androgen faolligi bilan uchinchi avlod progesteronlarini yaratish. Uchinchi avlod gestagenlari gormonal kontraseptivlarning nojo'ya ta'sirining kamaytirish xisobiga uning maqbulligiga yo'l ochib berdi ega gestogeni bo'lgan preparat kontrasepsiya individual ishlatilishiga imkon beradi. Jinsiy steroidlarda steroid tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan radikallarning mavjudligi (gidroksil, metil, keto-guruxlar va boshkalar) sintetik steroid tarkibiy qismlarning tuzilishini

tabiiy jinsiy gormonlar tarkibiga to'g'ri keladi, ya'ni estradiol, testosteron, progesteron asosan ularning faoliyati xaqida guvovlik beradi. Afzallik tomoni shundaki u estrogen, androgen yoki metabolik ta'sirga ega. Masalan, dezogestrel progesteronga karaganda ancha faol va noretistironga qaraganda yuqori antiestrogen ta'sir ega va estrogenga o'xshash ta'sir ko'rsatmaydi. Dezogestrelning yuqori gestagen va ozgina mikdorda androgen faolligi uning noretisteronga nisbatan ancha anabolik ta'sirini faol ekanini ko'rsatadi. Olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, spironolaktonning yagona xosilasi - drospironon gestagen faolligi nisbatan noretisteron asetat faolligiga o'xshaydi, drospirononning antandrogen faolligi progesterondan 5-10 baravar yukori, ammo sippotepona asetatidan past. Antimineralokortikoid ta'siriga kelsak, u fakat bitta progesteron - drospironon mavjud. Kontrasepsiya usuli sog'likka zarar yetkazmasa va samarali bo'lgandagina yaxshi deb xisoblanadi.

Xozirgi vaktida AOK larning samaradorligi masalasi xal qilindi. Lekin xavfsizligiga kelsak masalasi unchalik aniq emas, chunki uni xamma ayollarga bir xil berib bo'lmaydi, balki aloxida klinik guruxlarda (yosh, menopauzga yaqin yoshda, turli xil kasalliklar, semirish va boshkalar) xal qilish kerak.

Ko'pgina tadqiqotlar natijalari shuni isbotlaydiki, AOKni kabul qilishning foydasi ulardan foydalanish xavfidan ancha ustundir. Ilmiy adabiyotlarda AOKlarning ularni ishlatadiganlar sog'ligiga nokontraseptiv ijobiy ta'siri keng yoritilgan.

Masalan, Xolmkvist ST va boshkalarini o'rganish davomida fikrsiz skleroz rivojlanishining boshlanish yoshi AOK foydalanish muddatining uzaytirilganligi to'g'ridan-tug'ri mutanosib ravishda o'sganligi isbotlandi: AOK foydalanish muddati 24 yoshdan 1 yilgacha, davomiyligi 10 yildan ortik bo'lgan 31 yoshgacha. Xonandalarda kam dozali AOKlarni kabul kilganda vokal barqarorligi oshadi [Rodney J.P., Sataloff R.T.].

AOKlardan o'zok muddatli va barkaror foydalanish erkinlik darajasini oshirish, rejadan tashkari xomiladorlik qurquvining yo'kligi, jinsiy uyg'unlikni yaxshilash va samimiy qulaylikni shakllantirish orkali jinsiy qoniqishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi isbotlangan [Xunanyan]. (20-39 yosh) 1105 ayolda o'tkazgan taxlillari shuni ko'rsatadiki, AOKdan foydalanish ruxiy salomatlikni yaxshilaydi: tashvishlanish, depressiya, vxama buzilishlari va xokazolarning tez-tez pasayishi [Sheslack-Postava].

AOKlardan foydalanish tufayli so'nggi 15 yil ichida 200 mingga yaqin xolatda endometriy saraton oldi olindi [Iversen L]. Qachonlardir AOK qabul qilgan ayollarda tuxudon saratoni AOK umuman ichmagan ayollarga nisbatan kam uchraydi. (0.73 RR, 95%, CI: 0.70, 0.76, p < 0.001) [Beral V]. Tadqiqotga ko'ra 45 ta epidemiologik tadqiqot kiritilgan bo'lib unda 23257 tuxudon saratoni bo'lgan ayol va 87303 ta nazoratdagi ayollar kiritildi.

Ko'krak bezi saratoniga kelsak, BRCA1 mutatsiyasini yoki BRCA2 mutatsiyasini olib boradigan ayollar orasida KOKdan oldingi foydalanish va kukrak bezi saratoni urtasidagi assotsiatsiyalar KOK kabul kiladigan ayollarning umumiy axolisiga uxshashdir [Oral Cont] AOK foydalanish qalqonsimon bez saratoni xavfi bilan teskari bog'likligi aniklandi. AOKni qabul qilish yug'on ichak / rektal saraton rivojlanish xavfini kamaytiradi (81%; 95% CI 0.69 - 0.94.) [Fernandez Ye].

I.V.Kuznes, N.M.Pobedinskiyning so'zlariga ko'ra, taxminan 40-60% yangi bemorlar birinchi yil davomida AOK qabul qilishni

to'xtatadilar. Bu bilan AOK ni qo'llash bilan bog'lik asoratlar kamdankam xollarda ro'y beradi, shuning uchun rad etish asoratlar xavfi ortishi sababli shifokorning tavsiyasi bilan AOK qabul qilish muvaffakiyatsizlikka uchragan barcha sabablarning tuzilishi atigi 9% ni tashkil kiladi. 14% xollarda bu shunday qabul qilish rejimiga rioya qilish mumkin yemasligi yoki qabul kilinishi mumkin yemasligi, kontrasepsiya zaruratining yo'k bulib ketishi - 23%, ushbu kontrasepsiya turini rad yetish xolatlarining 37% da nojuya ta'sirlar mavjud.

Ma'lumki, AOK dan foydalanishni rad yetishga olib keladigan nojuya ta'sirlar orasida, AOK tarkibiga kiruvchi steroidlarning metabolik ta'siri estrogen va gestagenga bog'lik. Estrogen va gestagenga bog'lik bo'lgan nojo'ya ta'sirlar bosh og'rig'i, arterial gipertenziya, ko'ngil aynish, bosh aylanishi, asabiylashish, sut bezlarining shishi, tromboflebit, oyoklarda tomir tortishi, meteorizm. Ushbu ta'sirlarning ba'zilari to'lik yoki ma'lum darajada organizmda suyuqlik va natriyni ushlab turish tana vaznining ko'payishiga, sut bezlarining shishishiga olib keladi.

Estrogenlarning mineralokortikoid ta'siriga xamrox buladigan faollashuv renin-angiotenzin tizimi, o'z navbatida, ko'payishiga olib kelishi mumkin arterial bosim. Suyuqlikning ko'payishi bilan kechikishi qon tomir tonusi - bosh og'rig'ining sabablaridan biri. Kaliy va natriy balansini o'zgarishi kundalang-targ'il mushaklarni tortishishiga olib keladi. Silliq mushaklarni diskoordinatsiya tufayli oshqozon-ichak peristaltikasi buziladi. (kungil aynish va metiorizm) kuzatiladi.

Gestagenga bog'lik nojuya reaksiyalarga vazn ortishi, charchok, depressiya, jinsiy aloqani pasayish, xusnbuzar, kallik xolestatik sarikklik, servitsit, oligomenoreya, terlash, qindagi quruqlik.

Ko'pgina gestogenga bog'liq bo'lgan nojo'ya ta'sirlar androgenlarga bog'liq. Ba'zi nojo'ya ta'sirlar vazn oshishi nafaqat estrogenlarga (suyuqlikni ushlab qolinishi, balki progesteronlarga (anabolik) AOK komponentlarga bog'liq.

Shuni aytish kerakki birinchi oy AOK qabul qilganda paydo bo'ladigan nojo'ya ta'siri o'z-o'zidan o'tib ketishi mumkin shuning uchun xech qanday qo'shimchaadvolash usullarini qo'llash shart emas yoki AOK bekor qilish ko'rsatkichi bo'lib xizmat kilmaydi.

Derman R. fikriga qaraganda kontraseptiv vositalarni xavfli omillari va afzalliklari ilmiy ma'lumotlar asosida baxolangan. Asosan jinsiy gormonlarni aterogen samaradorligiga, tromboz xavfi va jigar funksiyasini buzilishiga qaratilgan. Aterogen oshishi nisbatan qon-tomirlar ning asoratlarini nisbatan oshishiga olib kelishi mumkin.

Ma'lumki, og'iz kontraseptivlarining aterogen ta'sirini estrogenlar boshkaradi. Ulkan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki 1968 yilda olingan ma'lumotlarga ko'ra yuqori dozadagi estrogenlar trombozga olib kelishini ko'rsatdi 2 Velikobretaniya (Roal Sollege of General Prastitioners (RSGP) and Oxford/Family Planning Assosiation (FRA)). va AKShda 1 (Puget Soutx). Ushbu tadqiqotlar natijalariga kura butun dunyoda kabul kilindi, estrogenning maksimal sutkalkik dozasi 50 mkg dan oshmasligi kerak. Ammo tabletkalardagi estrogenlarning bunday mikdori bilan xam tromboz va emboliyani rivojlanish xavfi ortadi va bu asoratlar 35 yoshdan kata sigaret chekadigan ayollarda (heavy smokers) kuplab ayollarda kuzatildi. AOK dan foydalanganda nafakat chekuvchi ayollarda, balki nazorat guruxi bilan taqqoslaganda quyidagi xavf omillari bo'lganlarda venoz trombozlar va tromboemboliya xavfi yukori, ammo quyidagi xavf omillari mavjud: tana vaznining sezilarli darajada oshishi, gipertoniya, diabetning og'ir shakli, 40 yoshdan katta ayollarda, gipeplipoppoteinemiya.

Etinil estradiol dozasi yanada kamayishi ularning chastotasini pasaytiradi. Xozirgi vaktida, JSST tavsiyalariga ko'ra, estrogen dozasi AOK tarkibidagi komponent 35 mg etinilestradioldan (past dozali kontraseptivlar) oshmasligi kerak. Ammo, shunga karamay, tromboz va / yoki emboliya tarixi bulgan, shuningdek tug'ma va orttirilgan trombofilii (C va S oksillari yetishmovchiligi, Leyden mutatsiyasi, antifosfolipid sindromi va boshkalar) bilan kasallangan ayollar AOKdan foydalanishni ko'rsatmaydi.

Og'izdan foydalanganda yurak-kon tomir asoratlari xavfi kontraseptivlar estrogen komponent bog'liq (venoz tromboz, upka emboliya) va tufayli gestagen komponenti (kichik tomirlarning shikastlanishi, shu jumladan yurak xuruji miokard va serebrovaskulyar

kasalliklar). Venatomirlarining shikastlanishi qonning koagulyatsion tizimidagi o'zgarishlar, shikastlanish bilan bog'lik arterial tomirlar buzilishidan ikkinchi darajali uglevod va lipidlar almashinuvi. AOK qonda qon ivishining bir qator omillarini ko'paytiradi shuningdek, o'zgarishlarga o'xshash fibrinoliz tizimining tarkibiy kislmlari xomiladorlik paytida gemostaz tizimi Pritilasma tizimining (promobin, X, IX, VII, XI, XII va prekallikrei omillari, shuningdek V, VIII kofaktorlari, tuqima omili, yukori molekular og'irlik kininogen) va yoshartirishga karshi tizimning yetarli darajada ta'sir o'tkazish mexanizmlarining buzilishi. (antitrombin III va oksillar C va S) tromboz xavfini oshiradi. Ushbu omillarning tug'ma yetishmovchiligi bo'lgan bemorlardir. Ma'lumotlarga ko'ra, fakat progesterinli kontraseptiv vositalardan foydalanish, birlash tirilganidan farkli ularok, kon koagulyatsiya tizimida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chikarmaydi, bu yana tromboembolik asoratlarni rivojlanishida estrogen komponentning yetakchi roli foydasiga dalolat beradi. Xozirgi kunga kelib, tromboemboliya epizodlarini boshdan kechirgan AOK qabul qiladigan ayollarning klinik va biologik xususiyatlari to'g'risida yetarli ma'lumot to'planmagan. Xyugon-Rodin J. va boshk. yangi boshlangan venoz tromboemboliya (VTE) bo'lgan bemorlarning katta guruxidan olingan ma'lumotlarni taxlil kildi. Umuman olganda, tadqiqotda yangi boshlangan VTE bilan kasallangan 3009 ayol ishtirok yetdi, ularning 31% AOK qabul qilmagan, 69% AOK olgan. AOK olgan ayollarda o'pka emboliyasi tez-tez rivojlanib boradi - nisbiy xavf = 1,28 (1,06-1,55; 95% ishonch oralig'i). AOK olgan bemorlarda VTE rivojlanishi tomirlar va sayoxat bilan skleroterapiya bilan, AOK qabul qilmaydigan bemorlarda operatsiya va uzoq muddatli immobilizatsiya bilan bog'lik yedi. Mualliflar VTE rivojlanishining sabablari va xavf omillarini yaxshiroq anglash AOKni tayinlashning xavf-foйда nisbatlarini to'g'ri baxolashga imkon beradi degan xulosaga kelishdi.

Davomida yurak ishemik kasalligi xavfi xaqida gormonal kontrasepsiya vakti, aksariyat mualliflar fikricha agar u kontrasepsiya muddati bilan bog'lik bulmasa agar foydalanish 5 yildan oshmagan bo'lsa va AOK tuxtatgan bo'lsa bemorlarda sezilarli darajada kupaymaydi, ammo estrogen va gistogenni dozasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Rosenfield, ning fikriga ko'ra, 20-29 yoshida xar 100 ming ayolga 3 kishi miokard infarktidan vafot yetadi, shu jumladan 2 kishi AOK oladi va 40-44 yoshda 100 ming ayolga 75 yiliga vafot yetadi. shu jumladan AOK ishlatadigan 50 ayol. Chekuvchilarda, giperkolistemiya, diabet, yurak-kon tomir tizimining oldingi kasalliklari mavjud bulganlarda xavf sezilarli darajada oshadi. Shunday kilib, giperkolistemiya miokard infarktini rivojlanish xavfini 5 baravar oshiradi, diabetes mellitus - 6,4 marta, gipertoniya - 2 marta, yurak-kon tomir tizimi kasalliklari - 3,8 marta, chekish - 4 - 8 marta. Ko'pgina ayollar, AOKni qabul qilish paytida, ozgina bor sistolik va diastolik bosimning ko'tarilishi, ammo bu kursatgich me'yordan tashkariga chikmaydi. Fakat 2,5% ayollar azob chekishadi.

AOKni kabul kilish paytida arterial gipertenziya va 5 yillik uzluksiz 5% dan foydalanish kon bosimi (BP) ning 140/90 mm Xg dan oshishiga olib keladi. Agar AOK qabul qilishni tuxtatishi bilan o'z xoliga qaytadi. Ba'zi mualliflarni fikricha qon bosimini oshishiga prgesteron estrogen bilan birgalikdi ta'sir qilinishi taxmin qilishadi. Lekin qon bosimi bo'lgan ayollar estrogen va gestogenni kam dozalarda qabul qilsalar gipertenziya xolatlarini kuzatilmaligi mumkin. Gipertenziya uchun asosiy omillar kuyidagilar bulishi mumkin: yosh, irsiyat, buyrak kasalligi, semirish va xomiladorlik gipertenziyasi. Eslatib o'tish kerak

steroid kontraseptivlari tuzilishi bilan tabiiy jinsiy gormonlar eslatadi shu bilan metabolik uzgarishlarga olib kelishi mumkin uglevod, oksil va asosan yog almashinuviga. AOK yordamida yuzaga keladigan metabolik o'zgarishlar sintetik estrogenlar va gestagenlarning ta'siridan kelib chikadi. Ma'lumki, AOK tarkibiga kiradigan sintetik jinsiy gormonlar va progesteronlar sitoplazmadagi tabiiy jinsiy steroidlar kabi retseptorlari bilan bog'lanib, gormon - oksil kompleksini xosil qiladi.

Natijada, AOKni qabul qilishda ayol tanasida metabolik kasalliklarning tabiati, odatda, "gipergestagenik" va "giperestrogenik" fon bilan xomiladorlik paytida yuz beradigan o'zgarishlarga o'xshaydi. Shu bilan birga, AOK-lardan foydalanish paytida metabolik o'zgarishlar preparatga kiritilgan tarkibiy kislmlarning ta'siri va o'zaro ta'siriga qarab o'ziga xos xususiyatlarga yega.

Kichik dozali AOKlarning ta'sirini o'rganishda, glyukoza bardoshligiga salbiy ta'sir va boshqalar uglevod almashinuvi parametrlari, ammo boshlang'ich kasalliklari bo'lgan ayollarda karbondidrat metabolizmi yoki unga irsiy moyillik, ba'zan glyukoza bardoshlig'ining pasayishi, qondagi insulin darajasiga ta'sir qiladi. Gormonal fonda lipid metabolizmidagi o'zgarishlarga kelsak kontrasepsiya, keyin bu muammo so'nggi uch un yilkd bular tufayli davomida katta e'tibor berilib kelinmokka ulardagi o'zgarishlar asosan yurak-kon tomir kasalliklarini rivojlanishini belgilaydi. Ko'plab tadbirkotlar shuni ko'rsatdiki bu nafakat umumiy lipid tarkibidagi o'sish giperlipidemiya, balki va ularning individual fraksiyalari o'rtasidagi nisbatning buzilishi - dislipoproteidemiya - ishemik ishemik kasalligi va tizimli aterosklerozning rivojlanishi patogenezida muxim rol uynaydi. Shuni ko'zda tutish kerakki dislipoproteidemiya paydo bulishida estrogen-gestagen preparatlari, gormonal kontrasepsiyalarni lipidlar almashinuviga ta'sirining muammosini urganish kerakligini ko'rsatadi. Ko'p mualliflar fikricha lipoproteinlarning ayrim sinflarning o'zgarishini o'rganib chiqdilar.

AOK foydalanish vakti dislipoproteidemiya rivojlanishi estrogen va gestagen ta'siriga bog'lik bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. AOK-larda steroid gormonlari dozasi bilan lipid metabolizmi kontraseptivlarning tarkibiy kislmlari, shuningdek o'zgarishlarning ifoda etadi.. Eksperimental va klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, endogen va ekzogen estrogenlar LPPZ va LPYuZ tarkibini kupaytiradi. Gestagenlarning LPYuZ sekresiyasiga ta'sirini bostiruvchi ta'siriga kelsak, 19-nortestosteronning xosilalari bulgan gestagenlar jigar va ingichka ichak xujayralarida triglitseridlar sintezini tuxtatadi. Gormanal kontrasepsiya ta'sirida dislipoproteidemiya rivojlanishi LPPZ pasayishiga va LPYuZ oshishiga olib keladi. Shu sbabli oxirgi yillarda gormanal kontraseptivlarni metabolik xususiyati bilan birglikda uning steroid komponentlarini xam kamaytirilmoqda. Yangi turdagi gestogen tarkibli AOK kuchsiz androgen xususiyatga ega. (dezogestpel, gestoden, nopgestimat, dienogest) Metabolik o'zgarishlarni ifoda etuvchi esterogen-gistogenni uzoq ishlatilishida. Qondagi lipidlarni spektori gormnal o'zgarish preparatni qabul qilishni 3-6 oylarida aniqlangan. Bu xolat ko'pga bormaydi chunki preparatni qabul qilishni tuxtatsa yuqolib ketadi. Philip S Hannaford s soavt. Gormanal tabletkalarning foydasi chinakkam inqilobiy xulosa aylandi. AOK qabul qilmagan ayollardan AOK qabul qilgan ayollar xar qanday sabaga ko'ra o'lim ko'rsatgichi past bo'lishi aniqlandi. AOK qabul qiluvchilar ovulyatsiya/urug'lanish extimoli kam bo'lib umr uzayishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Akusherlik va ginekologiyada ishlatiladigan dorilar. Ed. IN va. Kulakova, V.N.Serova, Yu.I. Barashnev. M., GEOTAR-MED; 2004yil
2. Kontrasepsiya bo'yicha ko'rsatmalar. Ed. V.N. Pripleskaya. MED press-inform; 2006 yil
3. Akusherlik va ginekologiyada rotsional farmakoterapiya. Ed. IN va. Kulakov, V.N.Serov. M., Litterra; 2005
4. Savelieva I.S. Gormonal kontrasepsiyaning ko'krak bezi saratoni xavfiga ta'siri. Ginekologiya 1999; 1 (1).
5. Agentstvo po intellektualnoy sobstvennosti Respubliki Uzbekistan uvedomlyaet o fakte postupleniya dokumentov zayavki na registratsiyu programm dlya EVM "Programma rascheta priemlemosti kombinirovannoy oralnoy kontrasepsii u jenuin s ojireniem"
6. Ametov A.S. Effektivnoe lechenie ojireniya - put borby s epidemiy diabetes mellipidus. Meditsinskiy sovet. 2013; 2(2): 78-84.
7. Ashurova N.G., Xamdanova M.T. Ojirenie - kak faktor riska beremennosti i rodov. Sbornik materialov respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferensii, 2-3 dekabr, 2015, Buxara, 2015
8. Doklad o situatsii v oblasti neinfektsionnyx zabolovaniy v mire. VOZ; 2010.

9. Prilepskaya V.N., Mejevitinova Ye.A., Sasunova R.A., Ivanova Ye.V., Letunovskaya A.B., Nabieva K.R. Rezultaty klinicheskogo primeneniya preparata, sodержашего drospirenon, u jenczin s tyajeloy formoy predmenstrualnogo sindroma. Akusherstvo i ginekologiya. 2012; 2: 81-5.
- 10.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000